

Wissenschaftliches Schreiben

Schreibprozess

Orientieren, Planen, Abstimmen

Schreibauftrag erhalten

Thema finden

sich einlesen, erste Recherche zum Thema

Fragestellung, These und Zielsetzung formulieren

Methode und Vorgehen festlegen

Zeitplan aufstellen

Gliederungsentwurf erstellen

Schreibprozess

Material sammeln und Daten erheben

Systematisch recherchieren

Lesen und exzerpieren

Material sammeln bzw. Daten erheben

Material bzw. Daten verarbeiten, strukturieren, visualisieren

Inhalte ordnen, Hypothesen aufstellen

Gliederung endgültig festlegen

Erstentwurf schreiben

Schreibprozess

Arbeit am Text

Erstentwurf inhaltlich und sprachlich überarbeiten

Feedback einholen

Layout gestalten

**Korrektur lesen (lassen) und Korrekturen
einarbeiten**

Erstentwurf inhaltlich und sprachlich überarbeiten

Feedback einholen

Layout gestalten

Schreibprozess

Fertigstellen

Formatieren und Editieren

Abschließen

Drucken

Abgabe

Gliederung

- Struktur der Arbeit
- Ordnung der Inhalte
- Roter Faden
- Orientierung für die Lesenden

Gliederung einer wiss. Arbeit

formaler Aufbau, d. h. formale Bestandteile der Arbeit wie Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, ...

inhaltlicher Aufbau, d. h. eigentliche Gliederung des Textteils

Gliederung einer wiss. Arbeit

Gliederung einer wiss. Arbeit

Alle Inhalte/Abschnitte/Kapitel der Arbeit

... tragen zur Beantwortung der Frage bei

... sind miteinander verknüpft (roter Faden), ohne jedoch inhaltliche Doppelungen zu enthalten

CHALLENGE!

Gliedern heißt:

Die Arbeit als Idee zu entwerfen, ohne sie bereits geschrieben zu haben.

[Vgl. Projektmanagement]

Vorgehen Gliederung

- Vorarbeiten
- Inhalte sammeln
- Inhalte strukturieren
- (Umfang planen)

1. Vorarbeit

- **Thema** der Arbeit abschließend formulieren und einen Überblick über das Thema verschaffen
- **Anforderungen** der Arbeit klären, v. a. Seitenumfang und besondere inhaltliche Vorgaben

- **Fragestellung** (als Frage!) formulieren: Welche Frage werde ich in der Arbeit bearbeiten und beantworten?
- **Zielsetzung** formulieren: Welches Ziel hat die Arbeit? (z. B. Problem darstellen, Problem lösen, Maßnahmen formulieren, Maßnahmen bewerten, Empfehlungen entwickeln, ...)

- **These(n) formulieren:** Welche Antwort(en) erwarte ich auf meine Fragestellung? (Welche Antwort(en) würde ich erwarten, wenn das nicht meine eigene Arbeit wäre?)
- **Methode und Vorgehen planen:** Wie kann ich meine Fragestellung methodisch bearbeiten? Welches Vorgehen erscheint mir sinnvoll, um die Frage beantworten zu können?

Übung Vorarbeit

Thema

Anforderungen

Fragestellung

2. Sammeln der Inhalte

- Fokus auf die Fragestellung!**
- Welche Inhalte sind nötig, um die Frage zu bearbeiten und zu beantworten?

[Notieren Sie alle Inhalte auf Post-its, Karteikarten oder kleinen Zetteln!]

- Betrachten Sie die gesammelten Inhalte wiederholt – auch mit zeitlichem Abstand: Ist die Sammlung vollständig?

Exkurs Standardkapitel

(bei Arbeiten mit weniger Umfang, d. h. > als 13 Seiten auch als Unterkapitel oder Absatz)

- Hintergrund zum Thema
- Stand der Forschung
- Theorien und Konzepte
- Begriffe
- Methode und Vorgehen
- Länder-/Branchen-/Firmenportrait

3. Ordnen der Inhalte

- alle Inhalte sind miteinander verbunden (rote Faden)
- Es gibt keine inhaltlichen Doppelungen

- Betrachten Sie die gesammelten Inhalte:
 - Welche Inhalte sind übergeordnete Inhalte?
 - Welche Inhalte sind diesen untergeordnete Inhalte?

[Markieren Sie die Inhalte mit zwei versch. Markierungen (z. B. ■ und △) auf ihren Post-its]

- Bringen Sie als erstes die **übergeordneten Inhalte** in eine Struktur (= roter Faden):
 - Was muss zuerst erklärt werden?
 - Welcher Inhalt folgt auf einen anderen?

[Entwerfen Sie verschiedene Varianten und halten Sie diese z. B. als Foto fest.]

- Bringen Sie als nächstes die **untergeordnete Inhalte** in eine Struktur
 - Welcher Inhalt gehört als Unterpunkt zu welchem übergeordneten Inhalt?
 - Welche Struktur innerhalb der untergeordneten Inhalte ist sinnvoll?

[Entwerfen Sie verschiedene Varianten und halten Sie diese z. B. als Foto fest.]

- Prüfen Sie Ihre Varianten und erläutern Sie sich selbst ihren roten Faden.
 - Ist die Reihenfolge stimmig?
 - Welche Variante ist optimal?
 - Gibt es Inhalte, die noch ergänzt werden müssen?

4. Umfang planen

- Übertragen Sie Ihre finale Gliederung in ihr Textprogramm
- Ordnen Sie den einzelnen Kapiteln (und Unterkapiteln) den anvisierten Seitenumfang zu.

- (Gleichwertige Kapitel sollten dabei auch etwa den gleichen Umfang aufweisen.)
- Grobe Orientierung
 - 10% Einleitung
 - 80% Hauptteil
 - 10% Schlusskapitel

Fazit

- Fokus auf die Forschungsfrage
- Strukturiert vorgehen
- Entwürfe und Varianten erstellen

Dos und Don'ts

- Kapitel und Unterkapitel – Umfang mindestens $\frac{1}{2}$ Seite
- Nicht zu stark untergliedern, d. h. kein 2.3.4.6.7
- Unterkapitel stehen nicht allein, wenn 2.1 dann auch 2.2
- Titel des Kapitels – kurz und aussagekräftig